

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES
OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

MINISTRY OF SPORTS DEVELOPMENT OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

THE UZBEK STATE UNIVERSITY OF
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

COLLECTION

of scientific papers

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE OF STUDENTS
AND YOUNG SCIENTISTS

UNIVERSITY SPORTS:
HEALTH AND PROSPERITY
OF THE NATION

CHIRCHIK,
UZBEKISTAN

23 - 24
SEPTEMBER
2022

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASINING SPORTNI RIVOJLANISH VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF SPORTS DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETLARI XALQARO ASSOTSIATSIYASI
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS**

**ЎЗБЕКИСТОН DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS**

**“UNIVERSITET SPORTI:
MILLATNING SOG‘LIGI VA FAROVONLIGI”
XI talabalar va yosh olimlarning Xalqaro ilmiy anjumani
ILMIY ISHLAR TO‘PLAMI**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
XI-й Международной научной конференции
студентов и молодых ученых
«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ:
ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ»**

**COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS
XI-th International Scientific Conference
of Students and Young Scientists
“UNIVERSITY SPORTS:
HEALTH AND PROSPERITY OF THE NATION”**

**CHIRCHIK – TOSHKENT
“ЎЗКИТЎBSAVDONASHRIYOTI” NMIU
2022**

МУСОБАҚА ДАВРИДА ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ХУЖУМ ҲАРАКАТЛАРИНИ НАЗОРАТ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Ғ. Тўғонбоев, М. Розобаев

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Чирчиқ, Ўзбекистон

ruc@mail.ru

Аннотация. Мақолада мусобақа даврида юқори малакали гандболчиларнинг хужум ҳаракатларини назорат ва таҳлил қилиш давомида хужум ҳаракатларининг самарадорлиги ҳамда олинган маълумотлар асосида мусобақа олди тайёргарлик жараёни учун хужум ҳаракатларини такомиллаштиришда чакқонлик сифатининг аҳамиятини характерлайдиган сифатлар ўрганилган.

Калит сўзлар: техник-тактик ҳаракатлар, чакқонлик сифати, машғулот, мусобақа фаолияти, муваффақиятли ўриниш, хужум ҳаракатлари, тўп отиш, ривожлантирувчи машқ.

Долзарблиги: Педагогик тадқиқот давомида – мусобақа даврида юқори малакали гандболчиларнинг хужум ҳаракатларини назорат ва таҳлил қилиш давомида хужум ҳаракатларининг самарадорлиги ўрганилди, ҳамда олинган маълумотлар асосида мусобақа олди тайёргарлик жараёни учун хужум ҳаракатларини такомиллаштиришда чакқонлик сифатининг аҳамиятини характерлайдиган сифатлар ўрганилди.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда тадқиқот бошида университетнинг “ЎзДЖТСУ” жамоаси ўйинчиларидан тажриба гуруҳи ташкил этилди.

“ЎзДЖТСУ” жамоаси машғулотлари таркибига хужумда дарвозага тўп отиш техник ҳаракатларини ривожлантирувчи машқлар киритилди. Олий лига бахсларининг III-тур ўйинлари олдидан ўтказилган ўқув-йиғин машғулотларида жамоа ушбу машқлар асосида тайёргарлик кўрди.

Мазвунни ёритиш учун қуйидаги усуллардан фойдаландик:

- тадқиқот муаммосига оид илмий ва услубий назарий адабиётлар таҳлили;
- жамоа ўйинчиларининг хужумдаги техник фаолиятини назорати ва таҳлили;
- математик статистик услуб.

Тадқиқот ишининг олиб борилиши: Тадқиқот ишининг объекти Хоразм вилояти “Ёшлик” спорт комплекси, “ОКМК” нинг спорт комплекси ҳисобланиб, унда Ўзбекистон Республикаси олий лига мусобақаларида иштирок этувчи “ЎзДЖТСУ” жамоасининг мусобақада хужум ҳаракатлари (дарвозага тўп отиш) самарадорлигини назорат ва таҳлил қилиш бўйича тадқиқот ишларини олиб бордик.

Биз тадқиқотимиз давомида “ЎзДЖТСУ” жамоасининг дарвозага тўп отиш техник ҳаракатларининг самарадорлигини ошириш ва ўйинда янада самарали ўйин намойиш этиши учун чакқонлик сифатини тарбияловчи машқлар мажмуасини жамоанинг ўқув-машғулот дастурига киритдик.

Бундан ташқари гандболчиларнинг жисмоний тайёргарликка оид махсус гуруҳли ва индивидуал машғулотлар, техника ва тактикага доир гуруҳли ҳамда индивидуал машғулотлар, икки ёқлама ўйинлар ўтказилади. Мунтазам равишда назорат синовлари ўтказилиб турилди.

Тадқиқотимизнинг иккинчи қисмини Олмаликнинг “ОКМК” спорт мажмуасида Ўзбекистон Республикаси олий лига бахслари IV-тур ўйинларининг дастлабки 3 ўйинида “ЎзДЖТСУ” жамоаси гандболчиларининг хужум ҳаракатлари (дарвозага тўп отиш) самарадорлигини назорати ва таҳлилини давом эттирдик.

IV-турдаги ўйинларни ушбу жадвалда қисқача таҳлил қилар эканмиз ўнг бурчак ўйинчисининг дарвозага тўп отиш самарадорлиги 77,1%, (6 м дан отилган тўплари ҳам ҳисобга олинган). Ўнг ярим ўрта ўйинчисининг дарвозага тўп отиш самарадорлиги 75,4%, марказ ўйинчисининг дарвозага тўп отиш самарадорлиги 77,1%, чап ярим ўрта ўйинчисининг дарвозага тўп отиш самарадорлиги 72,1%, чап бурчак ўйинчисининг дарвозага тўп отиш самарадорлиги 75,6%, чизик ўйинчисининг дарвозага тўп отиш самарадорлиги 70,2% ни ташкил этдилар, қайд этилган натижаларни солиштрадиган бўлсак, самарадорлик тадқиқотдан кейин анчагина ўзгариш борлигини жадвалдан кўришимиз мумкин.

1-жадвал. “ЎзДЖТСУ” жамоаси гандболчиларининг тадқиқотдан олдин ва кейинги натижаларининг

кўриниши

Ампула бўйича ўйинчиларнинг жойлашуви	Ўнг бурчак ўйинчиси		Ўнг ярим ўрта ўйинчиси		Марказ ўйинчиси		Чап ярим ўрта ўйинчиси		Чап бурчак ўйинчиси		Чизик ўйинчиси	
	Т/о	Т/к	Т/о	Т/к	Т/о	Т/к	Т/о	Т/к	Т/о	Т/к	Т/о	Т/к
	67,7	77,1	69,2	75,4	62,5	77,1	62,1	72,1	63,8	75,6	66,6	70,2

Фарқи	9,4	6,2	14,6	10	11,8	3,6
-------	-----	-----	------	----	------	-----

Хулосалар: 1) Мусобақа фаолиятида юқори малакали гандболчиларнинг хужум ҳаракатларини ўрганганимизда, кўплаб жамоалар хусусан Олмаликнинг “ОКМК” жамоаси ҳам хужумдаги самарадорликни айнан гандболчилардаги чакқонлик сифатининг ривожланганлик даражаси юқори бўлганлиги сабабли кўлга киритишган. Тадқиқотимизнинг сўнгида “ЎзДЖТСУ” жамоасининг хужумдаги техник ҳаракатлари самарадорлигининг сезиларли даражада ўсганлигини гувоҳи бўлдик.

2) Тадқиқот ишлари университетимизнинг “ЎзДЖТСУ” жамоаси гандболчиларида олиб борилган эди ва уларнинг дарвозага тўп отиш техник ҳаракатлари назорат қилинди ва натижалар ўзаро таққосланди.

3) Ўзбекистон чемпионатининг 2021 йил сарҳисобига кўра бизнинг “ЎзДЖТСУ” жамоамиз совриндорлар қаторига кира олмади, лекин 2022 йилги Ўзбекистон чемпионатида муносиб иштирок этишни режалаштирган. “ЎзДЖТСУ” жамоаси ҳозирги кунда яқунланган чемпионатда йўл қўйилган хатолар устида иш олиб бормоқда ва бошланажак чемпионатга юқори спорт формасида боришни мақсад қилдилар. Мусобақаларга тайёргарлик даврида жамоа ўйинчиларини авваламбор махсус дастур асосида тайёргарлик кўришини ташкил қилиш ва шу дастур билан таништириш зарур деб ҳисоблайдилар.

Адабиётлар рўйхати:

- 1) Абдурахманов Ф.А., Павлов Ш.К., Кариева Р.Р. Исследование эффективности защитных гандболистов различного возраста и квалификации в условиях соревновательной деятельности // *Фан-спортга илмий-назарий журнал*, 4/2007., 17-20 б.
- 2) Мўминов А.Ш., Розибоев М.М., Азимкулов Б.А. (2021). Tools and methods of development of handball players at the preliminary preparation stage / *Proceedings of 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference Global Technovation, Granada, Spain* – С. 5-6.
- 3) Мўминов А.Ш. (2021). Гандболчи-талабаларда танани чап ва ўнг томонга айлантириш таъсирида вақт-оралиқни фарқлаш реакцияларининг ўзгариш динамикаси. *International Multidisciplinary Scientific Conference on Educational Advancements and Historical Developments. Berlin, Germany -Sydney, Australia* – С. 5-6.

УДК: 796.15.21.

КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГАНДБОЛИСТОВ В ПЕРИОД СОРЕВНОВАНИЙ

Г. Туганбоев, М. Розибоев

*Ўзбекский государственный университет физической культуры и спорта
Чирчиқ, Ўзбекистан
ruc@mail.ru*

Аннотация. В статье изучена эффективность атакующих действий при контроле и анализе атакующих действий высококвалифицированных гандболистов в соревновательный период, а также на основе полученных данных изучены качества, характеризующие значение ловкости в совершенствовании атакующих действий для процесса предкон-нальной подготовки.

Ключевые слова: технико-тактические действия, качество ловкости, тренированность, соревновательная активность, атакующие действия, метание мяча, развивающее упражнение.

UDC: 796.15.21.

CONTROL AND ANALYSIS OF ATTACKING ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED HANDBALL PLAYERS DURING THE COMPETITION

G. Tuganbayev, M. Rozibaev

*Uzbek State University of Physical Education and Sport
Chirchiq Uzbekistan,
ruc@mail.ru*

Abstract. In the article, the effectiveness of attack movements during the control and analysis of the attack movements of highly skilled handball players during the competition period was studied, as well as attributes characterizing the importance of agility in improving the attack movements for the preparation process of the competition took place on the basis of the information received.

Key words: technique-tactical movements, quality of dexterity, training, competition activity, attacking movements, throwing balls, developing exercises.

<i>Примова Н. (Ўзбекистан)</i> Налоговая политика в сфере физической культуры и спорта	163
<i>Рахимова М. (Ўзбекистан)</i> Повышение уровня физической подготовленности юных каратистов методом круговой тренировки «Кроссфит»	165
<i>Рахматов Б. (Ўзбекистан)</i> Замонавий таэквондода мувозанат сақлаш турғунлиги ва уни зарба бериш аниқлиги таъсир этиши	167
<i>Rakhmatova D. (Uzbekistan)</i> Constructional features of pre-competitive training of highly qualified canoe rowers	170
<i>Реджепов Ж. (Ўзбекистан)</i> Развитие скоростно-силовых качеств у хоккеистов 15-16 лет на этапе спортивного совершенствования	171
<i>Реуцкая Е., Полторацкая Т. (Россия)</i> Совершенствование компонентов стрельбы у биатлонистов на этапе совершенствования спортивного мастерства	173
<i>Рябова Э., Рябов Э. (Россия)</i> Анализ морфологических показателей состава тела лыжников-двоеборцев на различных этапах спортивной подготовки	175
<i>Салахиддинова Ф., Дадабаев О. (Ўзбекистан)</i> Методы определения уровня подготовленности высококвалифицированных гребцов-академистов	177
<i>Suyunov T., Tojiyev M. (O'zbekiston)</i> Sportchilarning uzoq muddatli tayyorgarlik jarayonini tarkibi va ularni jismoniy rivojlanishi bilan o'zaro bog'liqligi	180
<i>Tillyakhodjaev A. (Uzbekistan)</i> Digital marketing in sports and its advantages	183
<i>Tolipov S., Yusupov N., Shermuxamedov A. (O'zbekiston)</i> To'psiz maydonda faol harakat qilish futbolchi qizlarning jismoniy tayyorgarligining muhim ko'rsatkichidir	185
<i>Тошпулатов Х. (Ўзбекистан)</i> Ёш волейболчиларнинг тезлик ва куч қобилиятларини ривожлантириш услубияти	188
<i>Тўғонбоев Ф., Розобаев М. (Ўзбекистан)</i> Мусобақа даврида юқори малакали гандболчиларнинг ҳужум ҳаракатларини назорат ва таҳлил қилиш	190
<i>Туляганов А. (Ўзбекистан)</i> Футболчиларни махсус жисмоний тайёргарлиги ва техник-тактик тайёргарлиги ўртасидаги ўзаро боғлиқлигини ўрганиш	192
<i>Турсунпулатов Б., Алимова Д. (Ўзбекистан)</i> Юқори малакали боксчи қизларнинг мусобақа ҳаракатлари таҳлили	194
<i>Умаров Н. (Ўзбекистан)</i> Футболчиларни индивидуал техник-тактик ҳаракатларини педагогик кузатуви ва таҳлили	196
<i>Хайдаров М. (Ўзбекистан)</i> Современные технические средства, используемые в пара-пауэлифтинге у спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата	198
<i>Холбекова Ё., Светличная Н. (Ўзбекистан)</i> Методические аспекты определения уровня специальной подготовленности паралимпийцев-легкоатлетов с нарушениями зрения	200
<i>Xolmurodov L., Egatov D. (O'zbekiston)</i> Yosh gandbolchilarning o'quv mashg'ulot jarayonini me'yorlashtirish usullari	202
<i>Хомидова О. (Ўзбекистан)</i> Индивидуализация многолетней подготовки высококвалифицированных бегунов на длинные дистанции	204
<i>Чубанов Д., Крикун Е. (Россия)</i> Специфика европейской программы танцев как элемент методики совершенствования техники юных танцоров на этапе начальной спортивной специализации	207
<i>Шаймарданов Ш. (Ўзбекистан)</i> Эркин машқларнинг дастурдаги бошланғич элементларини ўргатиш	209
<i>Эгамбердиев И., Корбут В. (Ўзбекистан)</i> Эффективность взаимосвязанного использования средств восстановления и стимуляции работоспособности в микроциклах с большими нагрузками специальной направленности	211
<i>Эргашов Б. (Ўзбекистан)</i> Белбоғли курашда статик ва динамик куч чидамкорлигини ўзига хос ўрни ва ахамияти, уларни ривожлантириш йўллари	213
<i>Eshberdiyev O. (O'zbekiston)</i> Basketbolchilarda sakrovchanlikni rivojlantirish	216
<i>Эштаев С., Хакимова Д. (Ўзбекистан)</i> Методические особенности обучения «рискам» высококвалифицированных гимнасток художниц	218